

– Текст : электронный // АНИ: экономика и управление. – 2016. – №4 (17). – Текст : электронный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sovremennogo-sostoyaniya-internet-torgovli-v-rossiyskoj-federatsii> (дата обращения: 10.10.2023).

3. Москвитина, А. Э. Особенности рынка интернет-торговли России / А. Э. Москвитина. – Текст : электронный // E-Scio. – 2021. – №2 (53). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rynka-internet-torgovli-rossii> (дата обращения: 11.10.2023).

4. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли. – Текст : электронный // Федеральная служба государственной статистики [сайт]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Internet_torgovlya.xlsx (дата обращения: 12.10.2023).

5. Маркетинговое исследование «Интернет-торговля в России 2022. – Текст : электронный // DataInsight. – URL: https://datainsight.ru/eCommerce_2022?ysclid=lpfud2gi44123563408 (дата обращения: 13.10.2023)

6. Селлеры на российских маркетплейсах 2022. – Текст : электронный // DataInsight. – URL: https://datainsight.ru/SellersOnMarketplaces_2022 (дата обращения: 12.10.2023).

УДК 338.483.13: 392.72

DOI

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕГИОНАХ НА ОСНОВЕ ГЧП: МИРОВОЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ

ОВЧАРЕНКО Л.А.,
д-р экон. наук, доцент,
доцент кафедры туризма;

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков;

**МИРЗОЯН М.А.,
студент ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены важные аспекты развития туризма и сферы гостеприимства на основе ГЧП. В частности, на основе успешных проектов ГЧП мирового уровня определены эффективные инструменты сотрудничества государства и бизнеса; приведена методика оценки туристско-рекреационного потенциала региона с точки зрения реализации проектов ГЧП; выявлены особенности ГЧП и факторы, которые влияют на окупаемость проектов в сфере туризма и гостеприимства; обоснованы этапы развития туризма и сферы гостеприимства в регионах на основе ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проекты, туризм, сфера гостеприимства, особенности, мировой опыт, туристско-рекреационный потенциал

THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND HOSPITALITY IN THE REGIONS BASED ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: THE WORLD EXPERIENCE AND FEATURES

**OVCHARENKO L.A.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Tourism;**

**CHERKASHINA T.V.,
senior lecturer of the Department of
Foreign Languages;**

**MIRZOYAN M.A.,
student of the EP «Bachelor»
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

In the article it is considered the important aspects of tourism and hospitality development based on the public-private partnership. In particular, on the basis of successful world-class PPP projects, the effective instruments of cooperation between the state and business are identified; a methodology for assessing the tourism and recreational potential of the region in terms of the implementation of PPP projects is given; PPP features and factors that affect the payback of projects in the field of tourism and hospitality are revealed; the stages of development of tourism and hospitality in the region on the basis of PPP are substantiated.

Keywords: public-private partnership, projects, tourism, hospitality, features, world experience, tourist and recreational potential

Постановка задачи. Комплексный подход к развитию регионального туризма и индустрии гостеприимства предполагает поиск и обоснование дополнительных факторов и инструментов, влияющих на эффективность реализации туристско-рекреационного потенциала региона на основе ГЧП.

Актуальность. Реализация наиболее успешных проектов регионального туризма и сферы гостеприимства осуществляется на принципах ГЧП. Мировая и отечественная практика выработала эффективные формы партнерства государства и бизнеса, однако учет региональных особенностей для применения наиболее эффективных в каждом конкретном случае практик является обоснованием актуальности проведенного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Различными аспектами развития регионального туризма и сферы гостеприимства на основе ГЧП занимаются многие отечественные и зарубежные исследователи, среди них, например, Алдабергенова А. Т., Аликаева М. В., Амелькина Д. В., Гадимова Ф. К., Гусева М. С., Ергунова О. Т., Кетова Ф. Р., Митрофанова И. В., Пьянкова С. Г., Попов Л. А., Рябова И. А., Ферару Г. С., Цветкова А. А., Яковенко О. В. [1-10]. Вместе с тем, целый ряд значимых аспектов, касающихся развития туризма и сферы гостеприимства в регионах на основе ГЧП, остается вне поля внимания исследователей, в том числе: методические подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала региона в контексте определения привлекательности проектов ГЧП; особенности ГЧП и факторы, влияющие на окупаемость проектов в сфере туризма и гостеприимства; специфика этапов развития туризма и сферы гостеприимства в регионах на основе ГЧП.

Целью исследования является обоснование важнейших составляющих развития туризма и сферы гостеприимства в регионах на основе ГЧП.

Изложение основного материала исследования. Наиболее удачные региональные проекты в индустрии гостеприимства и туризма обычно предполагают успешное сотрудничество между государством и бизнесом. Это сотрудничество может способствовать созданию благоприятной инвестиционной и деловой среды, а также способствовать развитию туризма и экономическому

росту в регионе. В табл. 1 приведены примеры успешных проектов ГЧП мирового уровня.

Таблица 1

Проекты ГЧП мирового уровня в сфере туризма и гостеприимства

№ п/п	Наименование проекта	Характеристика
1.	Проект «Парковая зона Беломорья» (Маврикий).	Маврикий успешно разработал проект «Парковая зона Беломорья» в сотрудничестве с частными инвесторами. Этот проект включает в себя строительство лучших гостиниц и курортов, а также создание природных парков и археологических музеев. Сотрудничество государства и бизнеса позволило Маврикию стать выдающимся туристическим направлением в Индийском океане.
2.	Проект «Таиланд 4.0».	Таиланд стремится модернизировать свою инфраструктуру и туристический сектор в рамках программы «Таиланд 4.0». Этот проект включает в себя инновации и цифровизацию сферы гостеприимства, а также сотрудничество с частными компаниями для развития новых туристических продуктов и услуг. Сотрудничество между государством и бизнесом способствует созданию современного и конкурентоспособного туристического сектора.
3.	Проект «Государство и сектор гостеприимства в области туризма» (Греция).	Греция успешно сотрудничает с частными компаниями в сфере гостеприимства, разрабатывая и внедряя стратегии развития туризма. Этот проект включает в себя множество мер, таких как упрощение законодательства, предоставление льгот и финансовой поддержки инвестициям в туризм, а также совместные маркетинговые кампании. Греция стала одним из популярных туристических направлений в Европе, привлекая миллионы посетителей каждый год.

Инструменты сотрудничества государства и бизнеса в этих проектах включают в себя следующие базовые составляющие (табл. 2).

Таблица 2

Инструменты сотрудничества государства и бизнеса в проектах ГЧП

№ п/п	Наименование фактора	Пояснения
1	2	3
1.	Финансовая поддержка	Государство может предоставить финансовую поддержку и льготы для инвесторов, что снижает риски и стимулирует инвестиции.
2.	Улучшенное регулирование	Государство может создать благоприятное законодательство и регулирование, что упрощает процессы для бизнеса и обеспечивает защиту прав инвесторов.

1	2	3
3.	Общественно-частное партнерство	Сотрудничество государства и бизнеса позволяет объединить ресурсы и экспертизу для достижения общих целей.
4.	Маркетинг и продвижение	Совместные маркетинговые кампании и продвижение могут повысить узнаваемость региона как туристического направления.

Эффективное сотрудничество государства и бизнеса в сфере туризма и гостеприимства способствует созданию устойчивых и процветающих туристических регионов, принося пользу как экономике, так и местному населению.

Оценка ценности туристско-рекреационного потенциала региона требует комплексного анализа различных аспектов, включая природные, культурные, экономические и социальные факторы. В табл. 3 представлена методика оценки туристско-рекреационного потенциала региона, которая может быть использована для определения его ценности с точки зрения реализации проектов ГЧП в туризме и сфере гостеприимства.

Таблица 3

Методика определения ценности туристско-рекреационного потенциала региона

№ п/п	Наименование	Пояснения
1	2	3
<i>Анализ природных ресурсов:</i>		
1.	Ландшафт	Оценка природных красот, уникальности ландшафта, наличия гор, озер, рек, лесов и других природных объектов, которые могут привлечь туристов.
2.	Природные заповедники и ООПТ	Определение наличия природных заповедников и объектов особой охраны, так как они могут быть ценными для туризма.
3.	Климат	Оценка климатических условий, сезонности и погодных факторов, которые могут влиять на привлекательность региона для туристов.
4.	Историческое и культурное наследие	Исследование исторических памятников, архитектуры, культурных событий и традиций, которые могут быть интересны для туристов.
5.	Местное население и культурный опыт	Оценка гостеприимства местного населения, наличия традиционных ремесел и рекреационных мероприятий.
<i>Анализ экономических факторов:</i>		
6.	Инфраструктура	Оцените доступность и качество инфраструктуры, такой как аэропорты, дороги, гостиницы и рестораны.
7.	Экономическая устойчивость	Изучение экономической стабильности региона и наличия инвестиций в туристическую инфраструктуру.

Продолжение табл. 3

1	2	3
8.	Рыночный спрос	Оценка спроса со стороны туристов, включая анализ существующих туристических статистических данных. <i>Анализ социальных факторов:</i>
9.	Доступность	Исследование доступности региона для туристов, включая транспортные связи и визовые регулирования.
10.	Безопасность	Оценка уровня безопасности и стабильности в регионе, что является важным фактором для туристов.
11.	Образование и обслуживание	Оценка наличия образовательных и обслуживающих учреждений и услуг, таких как сопровождение гидов, туристические агентства, медицинские услуги. <i>Анализ культурных ресурсов:</i>
12.	Оценка конкурентоспособности	Сравнение региона с аналогичными туристическими направлениями, чтобы определить конкурентоспособность и уникальные преимущества.
13.	Анкетирование и опросы	Проведение опросов среди потенциальных туристов и местного населения, чтобы оценить их мнение о ценности региона.
14.	Моделирование развития	Формирование модели развития, чтобы прогнозировать потенциальные тенденции в туризме и рекреации в регионе.

После проведения анализа по каждому из этих аспектов, можно создать комплексную оценку ценности туристско-рекреационного потенциала региона, определить его сильные и слабые стороны и разработать стратегию развития туризма, которая будет максимально использовать его преимущества.

Если туристско-рекреационный потенциал региона достаточно высок, это является предпосылкой для привлечения инвестиций с целью формирования современной туристско-материальной базы и инфраструктуры.

Одним из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций является ГЧП. По сравнению с другими отраслями экономики спецификой ГЧП в сфере гостеприимства, туризма и развлечений является высокая степень зависимости от климатических условий, временных факторов и сезонных колебаний спроса.

Ключевые особенности ГЧП в туризме и сфере гостеприимства приведены в табл. 4.

Особенности ГЧП в туризме и сфере гостеприимства

№ п/п	Наименование	Характеристика
1	Сезонность	Большинство туристических и развлекательных предприятий работают в сезон, что означает, что они должны максимально использовать летние и праздничные периоды для генерации прибыли. Это создает вызовы в управлении персоналом, инфраструктурой и финансами во времена низкого спроса.
2	Высокая конкуренция	В туризме и гостеприимстве обычно имеет место множество конкурирующих предприятий. Это подразумевает необходимость разработки уникальных и привлекательных предложений для привлечения и удержания клиентов.
3	Зависимость от репутации	Репутация играет критическую роль в ГЧП. Отзывы клиентов и рейтинги влияют на привлекательность бизнеса, и даже один негативный опыт может иметь серьезное воздействие.
4	Сервис-ориентированность	ГЧП ориентировано на предоставление высокого уровня обслуживания клиентов. Это требует подготовки и мотивации персонала, чтобы обеспечивать качество обслуживания на постоянной основе.
5	Инвестиции в инфраструктуру	В ГЧП преобладают инвестиции в инфраструктуру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность посетителей. Это включает в себя строительство и модернизацию отелей, ресторанов, аттракционов и других объектов.
6	Влияние на местную экономику	ГЧП может значительно влиять на местную экономику, создавая рабочие места, стимулируя спрос на товары и услуги, а также привлекая инвестиции в регион.
7	Зависимость от международных факторов	ГЧП чувствительно к международным событиям, таким как валютные курсы, политическая стабильность, визовые режимы и многие другие факторы, которые могут влиять на потоки туристов.

В целом, ГЧП в туризме и сфере гостеприимства имеет свои уникальные особенности и вызовы, которые требуют специфического управления и стратегий, отличных от других отраслей экономики.

В вопросе поиска инвестиций для развития туризма и гостеприимства немаловажное значение имеет окупаемость проектов. Инвесторы, по понятным причинам, предпочитают проекты с быстрым сроком окупаемости. Средняя окупаемость проектов в сфере туризма и гостеприимства может сильно варьировать в зависимости от множества факторов.

В табл. 5 приведен перечень факторов, которые влияют на окупаемость проектов в этой отрасли.

Таблица 5

**Перечень факторов, которые влияют на окупаемость проектов
в сфере туризма и гостеприимства**

№ п/п	Наименование фактора	Пояснения
1	Местоположение	Туристическая популярность местоположения имеет огромное значение. Регионы с высоким туристическим спросом и привлекательными природными или культурными достопримечательностями могут обеспечить более быструю окупаемость.
2	Тип туристского предприятия	Различные сегменты туристической индустрии (отели, рестораны, туроператоры, аттракционы и т.д.) имеют разные сроки окупаемости. Например, отели могут иметь более долгосрочные инвестиции, чем рестораны.
3	Объем инвестиций	Объем инвестиций в проект существенно влияет на его срок окупаемости. Более крупные и ресурсоемкие проекты могут потребовать больше времени для окупаемости.
4	Уровень конкуренции	Уровень конкуренции в регионе или сегменте также играет значительную роль. Большая конкуренция может снижать цены и усложнять окупаемость.
5	Сезонность	Проекты, зависящие от сезонных колебаний спроса (например, курортные отели), могут иметь окупаемость только в течение определенных месяцев в году.
6	Управление и маркетинг	Качество управления и маркетинговые усилия могут значительно повлиять на привлечение клиентов и, следовательно, на окупаемость.
7	Законодательство и регулирование	Различные регионы могут иметь разные нормативно-законодательные условия и налоговые ставки, которые могут повлиять на окупаемость.

Следует отметить, что туристический бизнес может быть весьма рискованным, и окупаемость может занять много лет. Важно провести детальное исследование рынка, бизнес-планирование и оценку рисков перед началом проекта в этой отрасли. Окупаемость будет зависеть от множества факторов, и каждый конкретный проект будет иметь свои уникальные условия.

Если туристско-рекреационный потенциал региона достаточно высок и активно внедряется инвестирование в формирование инфраструктуры туризма, на повестку дня выходит важный вопрос о целесообразной с экономической и других точек зрения емкости туристско-рекреационных объектов.

Немаловажное значение при планировании емкости учреждений туристско-рекреационного типа в регионе имеет взаимосвязь между численностью населения в регионе и количеством человеко-мест. Она может быть сложной и зависит от нескольких факторов (табл. 6).

Таким образом, взаимосвязь между численностью населения и количеством человеко-мест в учреждениях размещения индустрии гостеприимства зависит от множества факторов и специфики региона. Важно учитывать все эти факторы при разработке бизнес-плана и стратегии в этой отрасли.

Таблица 6

Перечень факторов, которые влияют на емкость учреждений туристско-рекреационного типа в регионе

№ п/п	Наименование фактора	Пояснения
1.	Размер рынка	В более крупных регионах с большой численностью населения, скорее всего, будет больше потенциальных клиентов для гостиничных и других предприятий индустрии гостеприимства. В результате, учреждения размещения могут иметь больше человеко-мест.
2.	Туристическая привлекательность	Наличие туристических достопримечательностей и событий может привлекать туристов в регион, независимо от численности населения. В этом случае, даже в небольших регионах может быть спрос на гостиницы и другие объекты размещения.
3.	Бизнес-активность	Регионы с высокой бизнес-активностью могут привлекать деловых путешественников, что также может увеличить спрос на гостиничные услуги.
4.	Экономическое состояние	Уровень доходов и покупательная способность местного населения также может влиять на спрос на гостеприимство. В богатых регионах чаще могут существовать предпосылки для создания более роскошных и дорогих гостиниц.
5.	Конкуренция	Уровень конкуренции в отрасли гостеприимства в регионе также играет важную роль. На насыщенных рынках могут существовать более маленькие гостиницы с меньшим количеством человеко-мест, чтобы конкурировать с крупными сетевыми отелями.
6.	Сезонность	Регионы с сезонными туристическими потоками могут иметь более высокую загрузку гостиниц в определенные периоды года, что может влиять на количество человеко-мест.

ДНР – регион, испытывающий острую потребность в восстановлении или создании туристской инфраструктуры. ГЧП в туризме и сфере гостеприимства для подобного региона может включать в себя следующие составляющие (табл. 7).

Таблица 7

Составляющие ГЧП в туризме и сфере гостеприимства

№ п/п	Наименование	Характеристика
1	2	3
1.	Анализ и оценка потенциала	Первым шагом является анализ природных, культурных и иных ресурсов региона, которые могут быть использованы для развития туризма. Оценка спроса на туристические услуги и рыночной конкуренции также важна.

1	2	3
2.	Привлечение инвесторов	Государство может привлечь частных инвесторов, предоставив им выгодные условия для инвестирования в туристские проекты, такие как налоговые льготы, гарантии стабильности законодательства и поддержку финансирования.
3.	Разработка программы	Вместе с инвесторами и местными экспертами следует разработать программу развития туризма, в которой будут определены приоритетные направления, виды инфраструктуры и необходимые мероприятия.
4.	Инфраструктура и объекты размещения	Государство и инвесторы могут совместно финансировать строительство и реконструкцию туристической инфраструктуры, включая отели, рестораны, дороги и другие объекты размещения.
5.	Маркетинг и продвижение	Создание маркетинговой стратегии для привлечения туристов и продвижение региона как туристического направления. Это может включать в себя участие в туристических выставках и рекламные кампании.
6.	Обучение и образование	Развитие образовательных программ для подготовки местного персонала, обеспечивающего обслуживание гостей.
7.	Социальная ответственность	Поощрение инвесторов и бизнеса к участию в социальных проектах и инициативах в регионе, таких как охрана природы и культурное наследие.
8.	Мониторинг и корректировка	Регулярный мониторинг результатов и корректировка стратегии развития в зависимости от динамики рынка и потребительских предпочтений.
9.	Публично-частное партнерство	Установление механизмов сотрудничества между государственными органами и частными инвесторами для координации усилий и решения возможных проблем.

Эффективная модель ГЧП в таком регионе должна быть ориентирована на быстрое привлечение инвестиций и развитие туристской инфраструктуры, при этом обеспечивать устойчивость и соблюдение экологических и социокультурных стандартов.

Для развития туризма и сферы гостеприимства в регионе на основе ГЧП целесообразно следовать следующим этапам (табл. 8).

Таблица 8

Этапы развития туризма и сферы гостеприимства в регионе на основе ГЧП

Наименование этапа	Характеристика
2	3
Этап 1: Анализ и стратегическое планирование	
Анализ потенциала	Проведение анализа потенциала региона для туризма и гостеприимства. Определение его уникальных природных, культурных и исторических достопримечательностей, а также возможностей для развития инфраструктуры.

1	2
Определение целей	Установление конкретных целей развития туризма в регионе, таких как увеличение числа туристов, увеличение доходов от туризма или сохранение природной среды.
Составление стратегии	Разработка стратегического плана развития туризма, включая меры по привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры, маркетингу и обучению персонала.
Этап 2: Создание благоприятных законодательных и нормативно-правовых условий	
Упрощение процедур	Упрощение процедуры получения разрешений и лицензий для предприятий в сфере туризма и гостеприимства. Создание благоприятного законодательства и регулирования для инвесторов.
Налоговые льготы	Рассмотрение возможности предоставления налоговых льгот или субсидий для инвестиций в туризм и гостеприимство.
Этап 3: Привлечение инвестиций	
Поиск инвесторов	Активный поиск частных инвесторов, заинтересованных в развитии туризма в регионе. Проведение инвестиционных форумов или дорожных шоу для презентации возможностей.
Общественно-частное партнерство	Заключение партнерства между государством и частными компаниями для совместного финансирования и управления проектами.
Этап 4: Инфраструктура и обучение	
Развитие инфраструктуры	Инвестирование в создание и обновление инфраструктуры, такой как аэропорты, дороги, гостиницы, рестораны и развлекательные объекты.
Обучение персонала	Организация обучения персонала в сфере гостеприимства с целью обеспечить высокое качество обслуживания и безопасность туристов.
Этап 5: Маркетинг и продвижение	
Маркетинговые кампании	Инициирование маркетинговых кампаний для продвижения региона как туристического направления. Использование современных методов маркетинга и социальных медиа.
Участие в международных выставках и событиях	Участие в международных туристических выставках и событиях для привлечения внимания мировой аудитории.
Этап 6: Устойчивое развитие	
Охрана окружающей среды	Развитие туризма с учетом охраны окружающей среды с целью сохранить природные и культурные ресурсы для будущих поколений.
Социальная ответственность	Поддержка социальных и культурных инициатив в регионе для улучшения качества жизни местного населения.
Мониторинг и анализ	Постоянный мониторинг и анализ результатов и эффективности развития туризма, внесение корректировок в стратегию при необходимости.

Реализация данных этапов развития туризма и сферы гостеприимства в регионе на основе ГЧП поможет создать

благоприятную среду для развития туризма и гостеприимства в регионе и обеспечит устойчивое и долгосрочное развитие этой отрасли.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что на основе ГЧП можно обеспечить развитие туризма и сферы гостеприимства в регионах, что положительно скажется не только на экономических показателях и конкурентоспособности региональных экономик, но и поспособствует повышению качества жизни местных сообществ. Перспективы дальнейших исследований лежат в плоскости совершенствования форм и разработки эффективных механизмов ГЧП в туризме и сфере гостеприимства, в частности, в условиях Донецкой Народной Республики, характеризующейся достаточным туристско-рекреационным потенциалом и крайне специфическими условиями для реализации ГЧП в данной сфере деятельности.

Список использованных источников

1. Алдабергенова, А. Т. Необходимость и механизм государственно-частного партнерства в туризме / А. Т. Алдабергенова. – Текст : непосредственный // Финансовые аспекты третьей модернизации экономики Казахстана: сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию доктора экономических наук, профессора Кучуковой Нурилы Кенжебековны, Нур-Султан, 28 января 2021 года. – Нур-Султан: ИП «Булатов А.Ж.», 2021. – С. 337-341.

2. Аликаева, М. В. Роль института государственно-частного партнерства в развитии привлекательности сферы туризма и гостеприимства / М. В. Аликаева, Ф. Р. Кетова. – Текст : непосредственный // Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: поиск модели эффективного социоэкономического развития : сборник статей международной научно-практической конференции, Сочи, 04–08 октября 2017 года / Научно-исследовательский институт истории, экономики и права. – Сочи: АНО «Научно-исследовательский институт истории, экономики и права», 2017. – С. 11-15.

3. Гадимова, Ф. К. Развитие государственно-частного партнерства в сфере гостеприимства / Ф. К. Гадимова, Л. А. Попов. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы и инновационные стратегии развития сферы туризма и гостеприимства : Монография из тезисов докладов магистрантов и аспирантов на межвузовской международной конференции 22 мая 2023 года / Под редакцией Е.Ю. Никольской. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2023. – С. 13-17.

4. Государственно-частное партнерство как инструмент устойчивого развития индустрии гостеприимства и туризма: российский кейс / С. Г. Пьянкова, И. В. Митрофанова, О. Т. Ергунова, И. А. Рябова. – Текст : непосредственный // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2022. – Т. 12, № 3-1. – С. 434-447. – DOI 10.34670/AR.2022.35.53.050.

5. Гусева, М. С. Взаимодействие государства и бизнеса в развитии внутреннего и въездного туризма / М. С. Гусева, Д. В. Амелькина. – Текст : непосредственный // *Ars Administrandi* (Искусство управления). – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 217-236. – DOI 10.17072/2218-9173-2017-2-217-236.

6. Мишина, А. К. Государственно-частное партнерство как устойчивый механизм развития региональной туристической индустрии / А. К. Мишина. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления : сборник научных статей IV Международной научно-практической конференции, Москва, 01-02 декабря 2016 года. – Москва: Юридический Дом «Юстицинформ», 2017. – С. 212-214.

7. Цветкова, А. А. Развитие туристской отрасли России с помощью механизмов государственно-частного партнерства / А. А. Цветкова. – Текст : непосредственный // *Коммуникология: электронный научный журнал*. – 2017. – Т. 2, № 2. – С. 44-52.

8. Черкашина, Т. В. Формирование эффективного механизма государственно-частного партнёрства в сфере туризма / Т. В. Черкашина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Государственное управление". – 2022. – № 27. – С. 151-159. – DOI 10.5281/zenodo.7388926.

9. Шаралдаева, В. Д. Государственно-частное партнерство в сфере туризма в России: состояние и особенности / В. Д. Шаралдаева, Л. Б. Ж. Максанова, Е. Е. Шарафанова. – Текст : непосредственный // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 3(123). – С. 79-86.

10. Яковенко, О. В. Государственно-частное партнерство как одно из направлений развития туризма на федеральном и региональном уровнях / О. В. Яковенко, Г. С. Ферару. – Текст : непосредственный // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2016. – № 1(45). – С. 59-65.

11. Овчаренко, Л. А. Государственно-частное партнёрство в сфере туризма как фактор интенсификации развития региональной экономики / Л. А. Овчаренко, Т. В. Черкашина. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2022. – № 3(101). – С. 84-93. – DOI 10.5281/zenodo.7248454.

УДК 657.631.6 : 330.322

DOI

ПРИМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

**ОДИНЦОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В данной статье исследуется важность финансового анализа при оценке инвестиционной привлекательности компании. Рассмотрены основные методы и показатели, используемые в финансовом анализе, и объяснено, как они помогают инвесторам принимать обоснованные решения. Также рассмотрены факторы, которые влияют на привлекательность компании для инвесторов, включая финансовую стабильность, рост и платежеспособность. Кроме того, исследовано, как